

Einverständniserklärung

Einverständniserklärung zur Teilnahme an einer Befragung zur Kinder- und Jugendbibliothek in der Amerika-Gedenkbibliothek der ZLB im Projekt „Kosmos Kinderbibliothek“ (2025)

Autorinnen: Elke Greifeneder, Line Gugeler, Mina Temba, Ulla Wimmer

1. Informationen zur Studie

Auftraggeberin: Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Kinder- und Jugendbibliothek
Ansprechpartnerin: XX

Durchführende Projektgruppe: Studierende des Projektseminars „Kosmos Kinderbibliothek“ am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin unter der Leitung von Prof. Dr. Elke Greifeneder und Dr. Ulla Wimmer.

Ansprechpartnerinnen:p

Prof. Dr. Elke Greifeneder greifeneder@ibi.hu-berlin.de und
Dr. Ulla Wimmer ulla.wimmer@ibi.hu-berlin.de

Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Tel: 030 2093-70956

Ziel der Befragung

Die Kinderbibliothek der Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) in der Amerika-Gedenkbibliothek wird 2026 umgestaltet. Ziel der Befragung ist es, die Perspektive der Kinder als Nutzer*innen der Bibliothek in den Planungsprozess einzubeziehen, Schwachpunkte, Wünsche und Verbesserungspotential zu ermitteln.

Zu diesem Zweck befragen wir im Zeitraum vom 13. bis 27. November 2025 Kinder, die mit ihren Eltern die Kinderbibliothek besuchen. Es werden offene Interviewfragen gestellt, und die Kinder werden gebeten, mittels von uns bereitgestellter Tablets Fotos in der Bibliothek zu machen. Die Antworten werden aufgezeichnet, verschriftlicht und zusammen mit den Fotos ausgewertet. Die Ergebnisse werden Mitarbeitenden der ZLB präsentiert. Außerdem wird ggf. bei bibliothekarischen Fachtagungen und wissenschaftlichen Publikationen über eine Zusammenfassung des Projekts berichtet.

Die Teilnahme an dem Interview dauert ca. 10 Minuten und ist freiwillig. Sie können die Teilnahme jederzeit abbrechen, und es entstehen Ihnen oder Ihrem Kind daraus keine Nachteile.

Im Folgenden finden Sie die Datenschutzerklärung. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Bevor das Interview beginnt, bitten wir Sie um eine mündliche Einwilligung zur Teilnahme von Ihnen und Ihrem Kind. Ihre Einwilligung wird mit der Aufnahme gespeichert.

2. Was geschieht mit Ihren Daten? - Hinweise zum Datenschutz

Verarbeitung, Nutzung und Speicherung der Daten

Alle Daten werden ausschließlich zum oben beschriebenen Zweck erhoben. Die Datenerhebung erfolgt anonymisiert, d.h. es werden keine Namen von Ihnen oder Ihrem Kind gespeichert. Die Interviews werden mit Hilfe von Audio-Aufnahmegeräten aufgezeichnet und anschließend in eine schriftliche Form gebracht. Dies geschieht mit Software, die von der Humboldt-Universität zu Berlin gehostet und betrieben wird. Die Fotos werden mittels bereitgestellter Tablets aufgenommen und auf Server der Humboldt-Universität übertragen. Alle Daten werden ausschließlich auf Servern der Humboldt-Universität zu Berlin gespeichert.

Zugriff auf die Roh-Daten (Tonaufzeichnungen und unbearbeitete Fotos) haben ausschließlich die Leiter*innen und Teilnehmenden des oben genannten Projektseminars und Mitarbeiterinnen am Lehrstuhl von Prof. Dr. Greifeneder. Die Gesichter der Personen werden auf Fotos unkenntlich gemacht, solange sich weniger als drei Personen auf dem Foto befinden. Die unbearbeiteten Tonaufnahmen und Fotos werden spätestens nach Ablauf von 3 Jahren gelöscht.

Zugriff auf die transkribierten, anonymisierten Interviews und anonymisierten Fotos haben auf Anfrage zudem die Mitarbeiter*innen der Kinder- und Jugendbibliothek der ZLB. Die Auswertung erfolgt im Rahmen des Projektseminars durch die Seminargruppe, ihre Leitung und deren Mitarbeiter*innen. Dafür verwenden sie u.a. die Software MAXQDA. Die anonymisierten Fotos sowie anonymisierte Zitate aus den Interviews werden im Abschlussbericht verwendet. Sollte es zu einer späteren Veröffentlichung kommen, können auch dafür die anonymisierten Daten verwendet werden.

So können Sie Ihre Rechte wahrnehmen oder Ihre Einwilligung zurückziehen:

Wir speichern keine Namen von Ihnen oder Ihrem Kind. Die Daten werden unter einem Code gespeichert, den Sie von uns auf einer Karte erhalten haben. Wenn Sie später die Einwilligung zur Teilnahme an der Studie widerrufen wollen, oder wenn Sie Ihre Rechte wahrnehmen möchten (siehe unten), dann teilen Sie dies bitte dem/der Mitarbeiter*in an der Auskunft der Kinderbibliothek mit und geben Sie die Karte mit dem Code dort ab. Die unter diesem Code gespeicherten Daten werden daraufhin entsprechend behandelt bzw. gelöscht.

Ihre Rechte

Sie können jederzeit von folgenden Rechten Gebrauch machen:

Recht auf Auskunft

Sie haben das Recht, von den Verantwortlichen jederzeit Auskunft über die Daten zu erhalten, die wir zu Ihrer Person oder Ihrem Kind gespeichert haben. Das Auskunftsrecht bezieht sich auf Ihre personenbezogenen Daten und auf die in Artikel 15 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) im Einzelnen aufgeführten Informationen.

Recht auf Berichtigung

Sie haben das Recht, von den Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Artikel 16 DSGVO). Das betrifft Sie und Ihr Kind.

Recht auf Löschung der Daten

Sie haben das Recht, von den Verantwortlichen zu verlangen, dass Daten, die Ihre Person oder das Kind betreffen, unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der Gründe zutrifft, die in Artikel 17 der DSGVO aufgeführt sind, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, von den Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der in Artikel 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist. Sollten Sie z.B. die Richtigkeit der Daten anzweifeln, die Ihre Person oder das Kind betreffen, dann kann in diesem Fall die Nutzung der betroffenen Daten für die Dauer der Überprüfung eingeschränkt werden.

Recht auf Widerruf

Sie haben das Recht, jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen und die erteilte Einwilligungserklärung abzuändern oder gänzlich zu widerrufen. Sollten Ihre Daten bereits vor ihrem Widerruf vollständig anonymisiert (verschriftlicht) worden sein, dürfen diese weiterhin in den Untersuchungsdaten verwendet werden. Eine Löschung der anonymisierten Daten erfolgt nicht.

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde

Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten, die Sie oder das Kind betreffen, gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstößt (Artikel 77 DSGVO). Darüber hinaus können Sie auch bei anderen Stellen rechtlichen Rat und Unterstützung suchen. Die zuständige Datenschutzbeauftragte der Humboldt-Universität zu Berlin erreichen Sie hier:

Gesine Hoffmann-Holland

Behördliche Datenschutzbeauftragte der Humboldt-Universität zu Berlin

Unter den Linden 6
10099 Berlin.
E-Mail: gesine.hoffmann-holland@uv.hu-berlin.de

Sollten Sie Fragen zur Studie, zur Erhebung oder Auswertung der Befragung haben, können Sie sich jederzeit an die Projektleitung wenden:

Prof. Dr. Elke Greifeneder
Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Tel: 030 2093-70956
E-Mail: greifeneder@ibi.hu-berlin.de

3. Einverständniserklärung

Durch meine mündliche Zustimmung auf der Tonaufzeichnung zu Beginn der Befragung erkläre ich:

1. Ich bin damit einverstanden, dass das Kind/die Kinder, mit dem/denen ich an der Befragung teilnehme und ich an dem Projekt „Kosmos Kinderbibliothek“ partizipieren. Ich habe die Datenschutzinformationen erhalten und verstanden. Ich bestätige, dass ich die Möglichkeit hatte, Fragen zu stellen. Ich bestätige, dass ich mit der Aufzeichnung der Befragung und der Verarbeitung und Speicherung der Daten entsprechend der Beschreibung einverstanden bin. Mir ist bekannt, dass die erhobenen Daten nur in anonymisierter Form erhoben und weiterverarbeitet werden. Mir ist bewusst, dass meine Teilnahme an der Befragung freiwillig ist. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen, ohne dass ich dies begründen muss und ohne dass mir daraus Nachteile entstehen.

Kontakt der Projektleitung

Auftraggeber:

Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Kinder- und Jugendbibliothek
Ansprechpartnerin: XX

Ansprechpartnerinnen:

Prof. Dr. Elke Greifeneder
Mail: greifeneder@ibi.hu-berlin.de

Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Unter den Linden 6
10099 Berlin